

MAHALLIY IKKILAMCHI XOMASHYOLAR VA ISHLAB CHIQRISH ZAVODLARIDA HOSIL BO'LGAN CHIQRINDILAR ASOSIDA SEMENT OLIISH TADQIQOTI

Boltayeva D.B.¹, Kenjayev M.E.²

¹Termiz muhandislik-texnologiya institute,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573037>

Darhaqiqat, keyingi 10-15 yil ichida xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida, jumladan, respublika qurilish materiallari sanoati va qurilish sanoatida tub o'zgarishlar ro'y berdi va amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham respublika sement sanoatining global muammolaridan biri an'anaviy yoqilg'i va elektr energiyasining solishtirma sarfini kamaytirish bo'lib, uning yechimi sement, samarali sement ishlab chiqarishning energiya tejavchi texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish bilan bog'liq. Gipsning turli sementlar va klinker minerallarini yoqish jarayonlariga ta'siri MDHdagi ko'plab ilmiy tadqiqotchilari tomonidan o'rganilgan [1-3]. Ular gipsning reaksiyalarning yaxshi tezlatuvchisi - klinker minerallari va turli tarkibli sementlarning hosil bo'lishi degan xulosaga kelishdi.

So'nggi yillarda fosfogipsdan foydalanish, shuningdek, yangi mahsulotlar olish maqsadida uni qayta ishlash bo'yicha ko'plab takliflar kelib tushdi. MDH va xorijiy mamlakatlar olimlari tomonidan ishlab chiqilgan fosfogipsdan foydalanishning zamonaviy usullari hali dunyo miqyosida qo'llanilishini topmagan. Bu borada yuqori samarali sementlar ishlab chiqarish va chiqindilardan foydalanishni nazarda tutuvchi yangi ilg'or energiya tejavchi texnologiyani yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. T.A. Ataquo'ziev va boshqalar kaolinit gillari, boksitlar, tarkibida Al_2O_3 ko'p bo'lgan kullar, alunitlar va tarkibida Al_2O_3 bo'lgan 20% dan kam bo'lmagan, SiO_2 65% dan ko'p bo'lmagan boshqa jinslardan sulfat moddasi olish uchun ishlatilishi mumkinligini ko'rsatdi.

Hozirgi vaqtda IES kulidan Angarsk, Slantsi (Rossiya), Navoinsk zavodlarida xom ashyo komponenti, Kant, Timlyuy va boshqa zavodlarda mustahkamlovchi qo'shimcha sifatida foydalaniladi.

Tarkibida sulfat bo'lgan klinkerlar ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida Ohangaron konidagi ohaktosh (Qorator fosforitlarining parchalanishi), Angren konidan qo'ng'ir ko'mir yoqilishi natijasida olingan Angren IESdagi kul, Angren konidan kaolinit gilidan ilmiy tadqiqot ishimizda foydalanilmoqda. Mahalliy ishlab chiqarish zavodlarida hosil bo'lgan chiqindili xomashyolarning kimyoviy tarkibi jadvalda keltirilgan 2.1.

Jadval 2.1. Mahalliy ikkilamchi xomashyolar va ishlab chiqarish zavodlarida hosil bo'lgan chiqindilarning kimyoviy tarkibi

№	Nomi	Tarkib, og'irlik, %			
		Ohangaron ohak toshi	Olmaliq fosfogipsi	Angren IES kuli	Angren kaolin gili
1	SiO ₂	6,62	10,39	43,63	51,60
2	Al ₂ O ₃	1,25	0,35	18,81	29,00
3	Fe ₂ O ₃	0,63	0,24	11,20	4,62
4	CaO	50,40	33,17	8,13	0,28
5	P ₂ O ₅	-	1,0	0,03	-
6	SO ₃	0,05	45,55	1,71	0,2
7	TiO ₂	0,08	0,07	0,65	0,42
8	MgO	0,35	0,01	2,45	0,67
9	Na ₂ O	0,11	0,1	0,60	0,1
10	K ₂ O	0,11	0,12	0,71	1,81
11	BaO	-		0,78	-
12	k.y.m	40,3	9,0	11,18	12,02

Ohaktosh - sement sanoatida keng qo'llaniladigan karbonat jinsi. Fosfogips asosan kaltsiy sulfat digidrat CaSO₄S-2H₂O dan iborat bo'lib, parchalanmagan fosfat, fosfat tuzlari va silikatlarining aralashmalarini o'z ichiga oladi. Fosfogipsdagi ftor miqdori 0,1-0,4% dan oshmaydi. Olmaliq kimyo zavodining tashqi fosfogipsi ipaksimon yaltirab turadigan, kul rangdagi oson to'planadigan materialdir. U o'ziga xos hidga ega, buklangan mo'rt, tartibsiz tuzilishga ega, monomineral tuzilishga ega. Yomon namlangan material bo'laklar bilan ifodalanadi, ular bo'lakli bo'shliqlarni bo'sh massaga aylantiradi. Quritilganda u nozik kukun bo'ladi.

Fosfogips zarrachalarining asosiy qismi 1,6-0,4 va 0,16-0,1 mm hajmda. Fraksiyaning tarkibi 50 mikrondan kam - 2-3%. Tabiiy quritilgan fosfogipsning solishtirma og'irligi 2,34-2,36 g/sm³; xos sirt 3100 dan 3500 sm/g gacha [4].

Angren GRESining kuli nozik dispersli shlak bo'lib, uchuvchi kul tarkibida 16% gacha yonmagan ko'mir mavjud va kimyoviy tarkibi bo'yicha u kislota kuliga kiradi.

Taqqoslash uchun ishda qo'llanilgan Angren kaolinit loyi go'yoki ko'mir qazib olish jarayonida chiqindi mahsulot bo'lib, uning zahiralari amalda bitmas-tuganmas. Gil 0,001 mm-57% dan kichik zarrachalarning ustunligi bilan

tavsiflanadi. 0,005-0,001 kasr 21%, mos ravishda 0,01-0,00 3%; 0,06-0,01 11%; 1-0,06 3%.

Tarkibida sulfatli klinkerlar asosidagi aralash sementlarni olishda "Ahangarancement" PA 400 markali shifer sementidan foydalanilgan, uning kimyoviy tarkibi oksidlar miqdori bilan tavsiflanadi, %: SiO_2 -22,11; Al_2O_3 -4,53; Fe_2O_3 -5,15; CaO -65,35; MgO -1,60; SO_3 -0,2; k.y.m -0,4 va ularning yig'indisi 99,34% ni tashkil qiladi. Portlend sementining mineralogik tarkibi quyidagicha: C_3S - 56%, C_2S - 17%, C_3A - 4%, $\text{C}_4\text{A F}$ - 16%.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Т.А.Рагозина, Н.А.Ахмедов «Узбекский химический журнал», №4, 1962.
2. Н.А.Ахмедов, Т.А.Рагозина, «Вопросы использования материалного и растительного сырья Средней Азии», Издательство АН Узбекистана, Ташкент, 1962.
3. А.Ахмедов, Т.А.Рагозина, «Узбекский химический журнал», №1, 1963.
4. П.Ф.Гордашевский, «Труды республиканского НИИ местных строительных материалов», №26, 14, 1963 г.